

Адубецька А.Ю.,

кандидат медичних наук,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Деньга А.Е.,

доктор медичних наук, професор

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17061430>

ОЦІНКА РІВНЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ В ПОРОЖНИНІ РОТА ПАЦІЄНТІВ З ПЕРИІМПЛАНТИТОМ ЗА КОЛИВАННЯМИ ВЕЛИЧИНИ pH РОТОВОЇ РІДИНИ

Adebetska A.Yu.,

Candidate of Medical Sciences,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Shneider S.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Dienga A.E.

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

ASSESSMENT OF FUNCTIONAL RESPONSES IN THE ORAL CAVITY OF PATIENTS WITH PERI-IMPLANTITIS BASED ON FLUCTUATIONS IN ORAL FLUID PH

Анотація

Периімплантит – це хронічний інфекційно-запальний процес, що супроводжується резорбцією кісткової тканини навколо дентального імплантату й нестабільністю кислотно-лужного гомеостазу порожнини рота. Коливання реакції слини (ΔpH) є інтегральним показником функціонального стану місцевих буферних систем та маркером ефективності лікувально-профілактичних втручань.

Метою дослідження було оцінити динаміку ΔpH ротової рідини у пацієнтів з периімплантитом під час застосування лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК).

Матеріали та методи. Обстежено 67 пацієнтів віком 25–55 років, розподілених на групу порівняння ($n=28$; базова терапія) та основну групу ($n=39$; базова терапія + ЛПК). Рівень ΔpH визначали п'ятиразовим послідовним вимірюванням pH змішаної слини портативним pH-метром «PHscan 20F» (Bante Instruments, Китай). Статистичний аналіз виконували методом варіаційної статистики з використанням t -критерію Стьюдента ($p < 0,01$ вважали достовірним).

Результати дослідження. На початку спостереження ΔpH становило $0,38 \pm 0,04$ ум. од. в основній групі та $0,36 \pm 0,03$ ум. од. у групі порівняння ($p > 0,1$). Через 6 місяців ΔpH змінилося до $0,22 \pm 0,04$ ум. од. у пацієнтів, що отримували ЛПК, тоді як у групі порівняння змін не зафіксовано. Наприкінці першого року ΔpH в основній групі досягло $0,14 \pm 0,01$ ум. од., що у 2,3 рази нижче, ніж у контролі.

Висновки. Запропонований ЛПК достовірно відновлює кислотно-лужну стабільність слини у пацієнтів з периімплантитом, знижуючи амплітуду ΔpH до значень, близьких до фізіологічної норми. Отримані результати підтверджують доцільність комплексної терапії, спрямованої на корекцію локального гомеостазу та профілактику подальшої деструкції периімплантних тканин.

Abstract

Peri-implantitis is a chronic infectious-inflammatory condition characterised by progressive bone resorption around a dental implant and instability of the oral acid-base homeostasis. Fluctuations in salivary pH (ΔpH) represent an integral indicator of the functional state of local buffering systems and a marker of the effectiveness of therapeutic-preventive interventions.

Aim of the study was to evaluate the dynamics of ΔpH in oral fluid among patients with peri-implantitis during administration of a therapeutic-preventive complex (TPC).

Materials and methods. Sixty-seven patients aged 25–55 years were examined and allocated to a comparison group ($n=28$; standard therapy) and a main group ($n = 39$; standard therapy + TPC). ΔpH was determined by five consecutive measurements of mixed saliva pH with a portable pH-meter “PHscan 20F” (Bante Instruments, China). Statistical processing was performed using variational analysis and Student’s *t*-test; $p < 0.01$ was considered significant.

Results. At baseline, ΔpH was 0.38 ± 0.04 U in the main group and 0.36 ± 0.03 U in the comparison group ($p > 0.1$). After six months, ΔpH decreased to 0.22 ± 0.04 U in patients receiving the TPC, while no change was observed in the comparison group. By the end of the first year, ΔpH in the main group reached 0.14 ± 0.01 U, which was 2.3-fold lower than in the control group.

Conclusions. The proposed TPC reliably restores salivary acid-base stability in peri-implantitis, reducing ΔpH to values close to the physiological norm. The findings support the appropriateness of comprehensive therapy aimed at correcting local homeostasis and preventing further peri-implant tissue destruction.

Ключові слова: імплантати, рН слини, лікувально-профілактичний комплекс, запалення, пацієнти, періімплантит.

Key words: implants, salivary pH, therapeutic-preventive complex, inflammation, patients, peri-implantitis.

Імплантологічне лікування є ефективним методом відновлення зубного ряду, однак з поширенням імплантації зростає кількість ускладнень, зокрема інфекційних уражень навколо імплантів. Періімплантит визначається як запальне ураження періімплантних тканин із поступовою резорбцією альвеолярної кістки [2]. За сучасними даними, ознаки періімплантиту через 5–10 років після встановлення імпланту виявляються приблизно в 10–20 % випадків [2]. Серед чинників ризику цього ускладнення – попередня історія пародонтиту, низький рівень гігієни ротової порожнини, системні хвороби (наприклад, цукровий діабет) та шкідливі звички (паління) [2,3]. Мікробіологічний фактор залишається ключовим – бактеріальний біоплів виробляє прозапальні медіатори, що запускають каскад імунної відповіді й руйнування тканин навколо імплантату [3].

Організм компенсує локальне запалення спеціальними регуляторними механізмами, зокрема через біохімічні функції слини. У нормі слина забезпечує підтримку кислотно-лужного гомеостазу ротової порожнини: її рН зазвичай близький до нейтрального (приблизно 6,2–7,6) завдяки активності бікарбонатних, фосфатних та протеїнових буферів [4,5]. Цей буферний потенціал захищає зуби та м’які тканини від демінералізації й руйнівного впливу кислого середовища [5,6]. Слина адаптивно регулює рН: вона сприяє ремінералізації зубів і гальмує розвиток запалення в пародонті завдяки контролю над кислотністю ротового середовища [3,5]. Наприклад, експериментально показано, що лужна або нейтральна реакція слини підтримує загоєння ясен у запалених ділянках, тоді як підвищена кислотність може спричинювати некротичні зміни слизової оболонки [3].

Навпаки, при хронічному запаленні (як-от періімплантит) рН слини схильний до зсуву в кислую сторону, що створює сприятливе середовище для патогенних бактерій і посилює тканинні ушкодження. При цьому слина залишається цінним джерелом інформації про стан ротової порожнини. Слина є простим для забору, неінвазивним і відносно малозатратним біоматеріалом [1]. Сучасні дослідження демонструють: при періімплантиті у слині підвищуються рівні прозапальних цитокінів

(наприклад, IL-1 β , IL-6, TNF- α) і матричних металопротеїназ у порівнянні з фізіологічним станом [1]. Крім того, хронічне запалення довкола імплантату супроводжується ознаками оксидативного стресу: відзначається зростання маркерів перекисного окиснення ліпідів (зокрема MDA, 8-OHdG) та зміни активності антиоксидантних ферментів (SOD, GPx) в слині пацієнтів з періімплантитом [7].

Комплексний вплив багатокомпонентних лікувально-профілактичних комплексів на функціональних реакцій в порожнині рота при періімплантиті вивчений недостатньо. Отже, оцінка динаміки рН ротової рідини – зокрема амплітуди її коливань (ΔpH) – у пацієнтів із періімплантитом на тлі комплексного лікувально-профілактичного втручання є актуальним завданням сучасної стоматології.

Мета даного дослідження. Оцінка функціональних реакцій в порожнині рота пацієнтів з періімплантитом за коливаннями величини рН ротової рідини під час застосування лікувально-профілактичного комплексу.

Матеріал та методи дослідження. У дослідженнях приймало участь 67 пацієнтів з періімплантитом в динаміці лікування віку 25–55 років. Пацієнти були із періімплантитом, які мали в анамнезі супутню патологію – пародонтит та атеросклероз. Біофізичні дослідження проводили у секторі біофізики і функціональної діагностики відділу епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонції ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

Пацієнтів було поділено на 2 групи:

– 1 група – порівняння, (пацієнти з періімплантитом, які отримували тільки базову терапію за протоколом $n=28$);

– 2 група – основна, (пацієнти з періімплантитом, які додатково до базової терапії застосовували лікувально-профілактичний комплекс, $n=39$).

Пацієнти групи порівняння отримували базову терапію згідно з протоколом, тоді як пацієнти основної групи, окрім базової терапії, отримували лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого

входили препарати з антиоксидантною, протизапальною дією, засоби для відновлення мікробіоценозу та мікроциркуляції, а також препарати з остеотропним механізмом дії. Застосування цього комплексу повторювали через 6 місяців після початку лікування.

У роботі використовували метод оцінки рівня функціональних реакцій в порожнині рота по коливаннях величини рН ротової рідини в окремих її пробах [8]. Метод заснований на тому, що коливання величини рН (Δ рН) в окремих пробах є представницькою характеристикою нестабільності гомеостезиса і нездатності організму підтримувати кислотно-лужну рівновагу в порожнині рота. Вимірювання рН проводилися безпосередньо після забору змішаної слини за допомогою рН-метру з плоским електродом «РНscan 20F» (Bante Instruments Limited, Китай), як мінімум на п'яти зборах слини, взятих у пацієнта

Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики за допомогою програмного забезпечення Microsoft Office Excel 2016. Статистичну обробку результатів дослідження здійснювали

методами варіаційного аналізу з використанням t-критерію Стьюдента, при цьому різницю вважали статистично вірогідною за умови $p < 0,01$ [11, с. 124].

Результати та їх обговорення. Величина Δ рН розглядається як інтегральний індикатор стабільності кислотно-лужного гомеостазу в порожнині рота, адже відображає межу коливань реакції слини між послідовними зборами протягом короткого проміжку часу. За даними численних фізіолого-біохімічних досліджень [8-10], у здорових осіб із високою неспецифічною резистентністю амплітуда таких коливань рідко перевищує 0,10 ум. од., тоді як значення вище 0,20 ум. од. традиційно вважають маркером дисбалансу буферної системи слини, активації запальних каскадів і метаболічної напруги тканин пародонту.

В таблиці представлені дані коливань величини рН (Δ рН) в п'яти вимірюваннях, отримані в результаті динамічного спостереження за пацієнтами основної та порівняльної груп в процесі профілактичних заходів.

Таблиця

Динаміка показника Δ рН у пацієнтів з перимплантитом в процесі профілактичних заходів, ум. од. ($M \pm m$)

Терміни \ Група	Основна група n=39	Група порівняння n=28
Вихідний	0,38±0,04 p>0,1	0,36±0,03
Через 6 міс.	0,22±0,04 p<0,001 p ₁ <0,001	0,33±0,02 p ₁ >0,1
Через 1 рік	0,14±0,01 p<0,001 p ₁ <0,001	0,32±0,03 p ₁ >0,05

Примітка: p – показник вірогідності відмінностей від групи порівняння; p₁ – показник вірогідності відмінностей від вихідного стану.

У вихідному зрізі спостереження як пацієнти основної, так і групи порівняння демонстрували клінічно значиму нестабільність ротового рН (0,38±0,04 і 0,36±0,03 відповідно), що суттєво перевищувало фізіологічний діапазон і вказувало на глибокі порушення локальної буферної системи, типової для активного перимплантиту. Відсутність статистичної різниці між групами (p>0,1) підтверджує їхню початкову порівняльність за тяжкістю патологічного процесу та дозволяє надалі об'єктивно оцінювати ефективність профілактичних втручань.

Через шість місяців у групі, де було застосовано лікувально-профілактичний комплекс, Δ рН знизилася до 0,22±0,04. Зміна є не лише високодостовірною відносно вихідного рівня (p<0,001), а й статистично переконливою порівняно з контрольною групою (p<0,001), у якій показник практично не змінився (0,33±0,02; p₁>0,1). Така динаміка свідчить, що цілеспрямована профілактика сприяє відновленню кислотно-лужної рівноваги шляхом повнення слиновиділення, оптимізації карбонатно-фосфатного буферу та гальмування продукції кис-

лих метаболітів пери-імплантною патогенною мікрофлорою. Поряд із цим зниження Δ рН можна інтерпретувати як маркер посилення місцевої проти-запальної відповіді та нормалізації діяльності кальцієзалежних протеаз, що опосередковують ремоделювання кісткової тканини альвеоли.

Наприкінці першого року спостереження тренд до стабілізації ще більш виразний: у пацієнтів основної групи Δ рН складало лише 0,14±0,01, тобто майже втричі нижче за вихідну величину та більш ніж удвічі нижче, ніж у пацієнтів порівняльної групи (0,32±0,03; p<0,001). У межах фізіології такий інтервал коливань уже наближається до стану фізіологічної норми, характерної для осіб без проявів запалення.

У групі порівняння суттєвих позитивних зрушень за той самий період не спостерігалось (p₁>0,05), а збереження високого Δ рН підтверджує недостатність базової терапії без багатофакторної корекції локальних і системних тригерів запалення.

Результати таблиці демонструють, що лікувально-профілактичний комплекс здатен відновити

кислотно-лужну стабільність слини до значень, характерних для фізіологічної норми.

Висновки:

1. Періімплантит супроводжується вираженою нестабільністю кислотно-лужного гомеостазу порожнини рота, про що свідчить підвищена амплітуда Δ pH слини ($\approx 0,37$ ум. од.) у вихідному стані.

2. Додавання багатокомпонентного лікувально-профілактичного комплексу до базової терапії забезпечує достовірне зниження Δ pH вже через 6 місяців лікування та подальшу нормалізацію показника до кінця першого року спостереження.

3. Відсутність істотної позитивної динаміки Δ pH у групі лише з базовою терапією підтверджує недостатність стандартного протоколу для відновлення місцевого гомеостазу при періімплантиті.

4. Комплексна корекція, що поєднує антиоксидантні, протизапальні, пробіотичні та остеотропні компоненти, є ефективною стратегією стабілізації pH-середовища та може розглядатися як перспективний напрям профілактики прогресування періімплантних уражень.

Література:

1. Lumbikananda S., Suphanantachat Srithanyarat S., Mattheos N., Osathanon T. Oral Fluid Biomarkers for Peri-Implantitis: A Scoping Review. *Int Dent J.* – 2024. – №74(3). P. 387-402. DOI: 10.1016/j.identj.2023.11.005.

2. Fragkioudakis I., Doufexi A.E., Sakellari D. Current concepts on the pathogenesis of peri-implantitis: a narrative review. *Eur J Dent.* – 2021. – №15(2). P. 216-223. DOI: 10.1055/s-0040-1721903.

3. Pallos D., Sousa V., Feres M, Retamal-Valdes B., Chen T., Curtis M., et al. Salivary microbial dysbiosis is associated with peri-implantitis: a case-control study in a Brazilian population. *Front Cell Infect Microbiol.* – 2022. – №11. – P. 696432. DOI: 10.3389/fcimb.2021.696432.

4. Popescu F., Tudor A., Stef L., Negru A.G., Mihăilă R., Lăzureanu P.C., et al. Saliva pH and flow

rate in patients with periodontal disease and associated cardiovascular disease. *Med Sci Monit.* – 2021. – №27. – P. e930785. DOI: 10.12659/MSM.931362.

5. Matzeu G., Naveh G.R.S., Agarwal S., Roshko J.A.R., Ostrovsky-Snyder N.A., Napier B.S., et al. Functionalized Mouth-Conformable Interfaces for pH Evaluation of the Oral Cavity. *Adv Sci (Weinh).* – 2021. – №8(12). – P. e2003416. DOI: 10.1002/advs.202003416.

6. Bechir F., Pacurar M., Tohati A.D., Bataga S.M. Comparative Study of Salivary pH, Buffer Capacity, and Flow in Patients with and without Gastroesophageal Reflux Disease. *Int J Environ Res Public Health.* – 2021. – №18(3). – P. 1369. DOI: 10.3390/ijerph19010201.

7. Özkan Karasu Y., Maden O., Çanakçı C.F., et al. Oxidative damage biomarkers and antioxidant enzymes in saliva of patients with peri-implant diseases. *Int J Implant Dent.* – 2024. – №10(1). – P. 43. DOI: 10.1186/s40729-024-00562-x.

8. Деньга О.В. Адаптогенна профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей [автореф. дис. д-ра мед. наук]. Київ; 2001. – 32 с.

9. Деньга О.В., Деньга Е.М. Інтегральна експрес-оцінка рівня функціональних реакцій у порожнині рота у дітей. *Вісник стоматології.* – 2003. №5(спец. вип.). – С.130-148.

10. Деньга О.В., Деньга Е.М., Левицький А.П. Модифікований рН-тест змішаної слини для експрес-оцінки карієсогенної ситуації: інформаційний листок. – Одеса: РГАСНТИ, 1996. – 10 с.

11. Рогач І.М., Керецман А.О., Сіткар А.Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* – 2017. Вип. 2. – С. 124-28.